

Trinchera del Sur

Septiembre 2025

DIAGNÓSTICO MENSUAL

DIAGNÓSTICO CULTURAL JUAN R.
ESCUDERO, GUERRERO

Elaborado por Grecia Rubi Ramos Javier
Aprobado por Kenia Esmeralda Ramos Javier
Asesor de redes sociales

Nosotros

Trinchera del Sur es una asociación sin fines de lucro que trabaja por la soberanía alimentaria y la justicia territorial.

Nuestro objetivo principal es consolidar un modelo de granja ecológica, con tres ejes de acción que permiten reducir el impacto ambiental de la agricultura y ganadería mediante la reforestación y la protección de especies vulnerables ante la actividad humana.

Misión y visión

Fomentar la justicia territorial a través de un modelo de granja ecológica comunitaria, donde converjan la producción, la reforestación, la preservación de especies y el cuidado colectivo del territorio.

Nuestra visión es construir un territorio donde la vida florezca en equilibrio con su entorno.

Aspiramos a ser una organización referente en Guerrero y Latinoamérica por su capacidad de transformar el vínculo entre comunidades y naturaleza.

Contexto territorial

El municipio que se estudió, Juan R. Escudero, se encuentra localizado entre los paralelos $17^{\circ}01'11''$ – $17^{\circ}13'04''$ N y los meridianos $99^{\circ}19'02''$ – $99^{\circ}35'35''$ O, lo que lo sitúa en la región centro de Guerrero. Con una orografía mixta (montañas, zonas planas y semiplanas), clima subhúmedo cálido ($\sim 32^{\circ}\text{C}$, $\sim 1,400$ mm anuales), además de ríos como Omitlán y Papagayo, y una vegetación de selva baja caducifolia (Enciclopedia Guerrerense, 2018).

Fuente: QGIS

Orígenes y Fundadores

La historia del municipio comenzó en el año 1849, cuando Juan N. Álvarez estableció una hacienda a la que nombró "Tierra Colorada", en referencia a los suelos rojizos del lugar siendo una particularidad del lugar que hasta la fecha se mantiene. Actualmente Tierra Colorada ya no es una hacienda, sino la cabecera del municipio.

- En 1854, Juan N. Álvarez repartió parte de sus tierras entre sus trabajadores (las familias fundadoras que se apellidaban Rosas, Bello, Miranda, Jiménez, De la Cruz, Suastegui, Arellano y Vela, etc), dando origen al asentamiento de Tierra Colorada. Los nombres juegan un rol en la comunidad, aparte de Tierra Colorada igual la comunidad de La Palma era llamada Coquillo o "palma pequeña", aludiendo a un fruto silvestre redondo.

Escenarios de Lucha y Revolución

El municipio igualmente por su ubicación fue testigo de momentos históricos como la Revolución, destacándose como entre los años 1913 y 1914, generales zapatistas como Andrés Carreto y Julián Blanco atacaron fuerzas gubernistas cercanas. Esos momentos permanecen en la memoria del lugar ya que hay lugares como el río "Agua del Perro" que fue punto de encuentro de revolucionarios y escenario de organización política. *

Ademas de que el escudo municipal sintetiza esta herencia: lucha social (fusil y sable), el campo agrícola, la iglesia, frutas y flores como la Jamaica, así como el paisaje montañoso con río.

De Cuadrilla a Municipio

El 18 de mayo de 1923, Tierra Colorada dejó de ser cuadrilla para convertirse en pueblo, adscrito a Chilpancingo. Y después el 24 de diciembre de 1951 (Decreto 44) se creó el municipio de Juan R. Escudero, en honor al líder obrero.

Cultura y Patrimonio

Pese a ser un municipio pequeño, este o alberga sitios históricos como Tehuacalco uno de los pocos sitios de la cultura Yope de la que se conoce poco. Igualmente la región también ha sido escenario cultural contemporáneo, como la grabación de escenas de la película Rambo II, que conectaron el lugar con una dimensión global.

Conclusión

Entre ríos, montañas y relatos, Tierra Colorada se muestra como un lugar donde la memoria nunca se apaga. Sus símbolos de lucha, sus frutos y sus voces comunitarias nos recuerdan que la identidad de Juan R. Escudero está viva y sigue trazando caminos para el presente y el futuro.

Este mes, el informe recupera la historia de Tierra Colorada como un espacio de encuentro entre la lucha social y la memoria cultural. Al recorrer sus orígenes y símbolos, nos dimos cuenta de que cada río, cada nombre antiguo y cada decreto forman parte de una misma trama que sigue viva en la identidad comunitaria. Siendo vital reconocer cómo esas memorias siguen acompañando al presente y ofrecen sentido al futuro. Podemos ver cómo Juan R. Escudero no es únicamente un municipio, sino un hogar tejido por luchas, sueños y tradiciones que merecen seguir contándose.

Referencias

Enciclopedia Guerrerense. (2018). Municipio de Juan R. Escudero: Localización, extensión y geografía.

Gobierno del Estado de Guerrero. (2018). Historias de Tierra Colorada, 1854-2018. Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. <http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2018/01/Historias-de-Tierra-Colorada-1854-2018.pdf>